

УДК 330

DOI 10.5281/zenodo.20971392

ЛОБОВА Елена Андреевна¹

¹ ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», ул. Политехническая, д. 29 литера Б, Санкт-Петербург, Россия, 195251

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ИНСТИТУТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ РОСКОШИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

В статье исследуется налоговое законодательство, рассматриваемое в качестве института, ограничивающего потребление роскоши, на основе опыта зарубежных стран. В основе теоретического анализа лежит эволюция фискальной политики: от момента появления сумптуарных законов, принятых с целью предотвращения чрезмерных расходов на роскошь, до современных аналоговых моделей налогообложения. Особое внимание уделяется историческому периоду налогового регулирования в Италии, Англии и в некоторых странах Восточной Азии. Выявлено, что, несмотря на различные походы, все принятые ранее налоговые меры, призванные нивелировать негативные последствия от потребления и демонстрации роскоши, выступали дополнительными элементами усиления социальной дифференциации. В рамках изучения современных налоговых систем рассмотрен опыт девяти стран с различными культурно-правовыми моделями: США, Канада, Великобритания, Австрия, Дания, Япония, Вьетнам, Китай и Россия. Предметом изучения послужили различные виды налоговых сборов физических лиц, направленных на ограничение потребления роскоши: подоходный налог, налог на имущество, налог на наследство, налог на прирост капитала, а также специализированные сборы на отдельные виды товаров и услуг. Результаты анализа и сравнения различных практик показывают наличие единой специфики: использование прогрессивной ставки налогообложения и дополнительных сборов на товары престижного потребления как наиболее действенных инструментов регулирования потребления роскоши. Современная налоговая политика, совмещающая в себе фискальную и социально-регулирующую функции, используется с целью перераспределения доходов и коррекции потребительского поведения. Однако эффективность налоговых мер во многом зависит от степени проработанности категориального аппарата. Отсутствие четких международных дефиниций определения «роскоши» и неточность идентификации объектов налогообложения приводит к снижению результатов фискальных мер. Сделан вывод о том, что дальнейшее усовершенствование налогового законодательства требует формирования и введения прозрачных критериев и эффективного административного регулирования.

Ключевые слова: налог на роскошь, сумптуарные законы, прогрессивное налогообложение, фискальная политика, предметы роскоши, налог на богатство.

Введение. Масштабное распространение демонстративного потребления роскоши за последние десятилетия повлекло за собой новый виток интереса к изучению данного феномена среди научного сообщества. Проблема демонстративного потребления сегодня приобрела острый социально-экономический характер. Наряду с чрезмерным расточительством, неравномерным распределением ресурсов, перепроизводством, перенасыщением, усилилось социальное расслоение. В связи с этим государству отводится одна из ключевых ролей в регулировании механизмов, направленных на нивелирование этих последствий. Одним из наиболее важных механизмов регулирования потребления роскоши является фискальная политика, реализуемая через систему

налогообложения, что и обуславливает актуальность данного исследования.

Теоретические основания исследования заложены в трудах Т. Веблена [1] («Теория праздного класса», 1899), впервые концептуализировавшего демонстративное потребление, а также в работах Г. Зиммеля [2] и П. Бурдьё [3], развивших идею социальной дифференциации через потребление статусных благ. Институциональный анализ налоговой политики в контексте регулирования роскоши представлен в исследованиях Дж. Стиглица [4] (фискальная справедливость) и А. Аткинсона [5] (налогообложение богатства). Однако пробел в научной литературе заключается в отсутствии комплексного сравнительно-правового анализа налогового законодательства как института *ограничения потребления*, а не только как фискального инструмента. Большинство существующих исследований сосредоточены на макроэкономических эффектах, оставляя без должного внимания юридическую конструкцию налогов на роскошь и их потенциал как регулятора демонстративного поведения.

Научная новизна исследования заключается в систематизации зарубежных моделей налогообложения роскоши с позиций институционального анализа, а также обосновании возможности трансплантации отдельных элементов зарубежного опыта в национальные институциональные системы.

Цель исследования – на основе компаративного анализа зарубежных моделей налогообложения роскоши определить институциональный потенциал налогового законодательства как инструмента ограничения демонстративного потребления.

Материалы и методы. Методологическую базу исследования составляет ряд научных методов, среди которых: эволюционный метод, использующийся для анализа дискурсивной реконструкции фискальной политики в хронологическом контексте; институциональный анализ, который позволяет исследовать налоги с точки зрения формальных и неформальных норм; компаративный метод, с помощью которого осуществляется сопоставление и анализ различных современных налоговых моделей, реализуемых в ряде стран.

Результаты. Сумптуарными законами «лат. *sumptuariae leges*» назывались первые известные законы, принятые против роскоши с целью предотвращения чрезмерных расходов (*sumtus*) [6].

Согласно историческим данным, первые упоминания о введении налога на роскошь были еще в древние времена. В древних государствах считалось, что правительство обязано сдерживать расточительность в личных тратах граждан. Так, например, у римлян обнаружены следы этих ограничений еще в «Законах двенадцати таблиц» [7], первом писаном своде законов Древнего Рима, созданном в 451–450 годах до н.э., который заложил основу всей европейской правовой системы.

Поскольку стремление людей обладать роскошью значительно усилилось после завоеваний и роста благосостояния народов, в разное время принимались различные «*sumptuariae leges*», призванные его ограничить или запретить. Примеры различных законодательных актов того времени:

- *законы Отия (213 г. до н.э.)* – ограничивали женщин в обладании золотом, ношении одежды другого цвета;
- *Орхийский закон (181 г. до н.э.)* – ограничивал количество гостей, которые могли присутствовать на пирах;
- *закон диктатора Суллы (81 г. до н.э.)* – ограничивал суммы, которые люди могли тратить на развлечения, в том числе похороны и свадебные торжества;
- *законы, предложенные консулом Эмилием Лепидом (78 г. до н.э.)*, ограничивали виды и количество подаваемых блюд во время пиров и празднований;
- *законы византийского императора Тиберия (50-е г. до н.э.)* запрещали

использовать золотые вазы, кроме как в священных целях, а также ношение шелковых одежд мужчинами [8].

Первый письменный греческий свод законов (законы Драконта, кодекс Драконта), созданный в Афинах около 621 года до н. э., гласил, что «ни одной свободной женщине не разрешалось иметь более одной служанки, если она не была пьяна; ей также запрещалось выходить из города ночью, носить золотые украшения или ходить в расшитом платье, если она не была публичной проституткой; кроме бравоса, ни одному мужчине не разрешалось носить золотое кольцо и появляться в одном из тех женоподобных платьев, сотканных в городе Милет [9]».

В Европе сурьютарные законы появились ближе к XII-XIII векам, во время Торговой революции – периода растущей торговли и коммерциализации. В основном эти законы регламентировали правила ношения одежды в зависимости от социального статуса. Наибольшее распространение они получили в самых богатых и экономически развитых регионах Европы. Их расцвет совпал с эпохой высоких доходов на душу населения и реальной заработной платы, последовавшей за Черной чумой [10].

В Италии, в 1300-1500 годах итальянские города-государства приняли более 300 законов против роскоши, которые содержали запреты на определенные ткани, одежду и украшения. К примеру, в разное время власти Падуи позволяли женщинам любого положения и состояния владеть всего двумя шелковыми платьями. В Болонье штрафовали за застежки из позолоченного серебра. Венеция запретила шлейфы. Во Флоренции постановили, чтобы покойников хоронили только в простой шерстяной одежде (допускалась льняная подкладка). В городах назначались целые ведомства, которые отвечали за соблюдение законов потребления роскоши. Одним из таких было Магистрато делле Помпе (итал. *magistrato alle pompe*), что в переводе означает «магистратура по помпезности/роскоши», ведомство Венецианской Республики.

Несмотря на то, что законодательные акты постоянно пересматривались и изменялись, адаптируясь под тенденции в моде, они не смогли существенно повлиять на ограничения в потреблении и демонстрации роскоши.

Стоит отметить, что нарушение запретов касательно роскоши в одежде сопровождалось штрафами и стали существенным источником пополнения казны. Тем не менее, для многих представителей аристократии и высших слоев общества уплата штрафов за нарушение этих законов стала рассматриваться как дополнительный способ продемонстрировать свой социальный статус и богатство. В некоторых государствах-городах стали вводить денежные сборы – габбелы. После оплаты такого взноса выдавался жетон, который позволял официально сохранить и носить незаконные наряды или их элементы [11].

В Англии первые законы, направленные на регламентирование потребления роскоши, зафиксированы в начале XIV века, в период правления династии Тюдоров. Особенностью сурьютарных законов этого времени являлось то, что у каждого социального сословия существовали свой дресс-код и различные правила, которые формировались в зависимости от пола, возраста, места проживания и сезона года. В соответствии с этим вводились законы об отделке одежды, использовании меха и кружев, а также ограничения на украшения, обувь и даже еду. В эпоху Елизаветы I ограничения, связанные с роскошью, усилились в прокламациях и статутах. Королева дала данным законам новый виток в истории. Целью Елизаветинских законов было подчеркнуть разницу между классами и поддерживать общественную (социальную) иерархию [12].

Сурьютарные законы распространялись в большей мере на высшие слои общества, что было связано с их финансовой возможностью приобретать дорогие ткани, украшения и т.д. [13]. В Англии, как и в Италии, действовали штрафы за нарушение этих законов, в редких и крайних случаях они заменялись конфискацией имущества в пользу государства

и лишением свободы. Помимо штрафов, существовал «pearl tax», что переводится как «жемчужный налог». Так как существовали ограничения на ношение дорогих украшений с жемчугом, такой налог, после его уплаты, помогал на законных основаниях обойти эти ограничения.

Чаще всего если правила и нарушались, то преимущественно высшими сословиями, потому что в финансовом отношении они могли себе это позволить. Однако нарушения были явлением нечастым, да и для представителей низкого и среднего социального статуса данные правила служили своего рода указателем при выборе товаров, так как они были неким «этикетом» и правильной манерой поведения за столом, хорошим тоном, характерным для английской аристократии. Таким образом, сумптуарные законы являлись неотъемлемой частью всего английского законодательства и выступали методом контроля над сложившейся социальной иерархией [12, с. 156].

Станы Восточной Азии, в частности Япония и Китай, также переживали в своей истории периоды, когда власти предпринимали попытки регулирования потребления и публичной демонстрации роскоши и богатства.

В период своего правления Чжу Юаньчжан, первый император китайской Империи Мин, издал ряд указов, которые устанавливали правила в ношении одежды: был введен запрет на некоторые фасоны, а для чиновников каждого ранга были выпущены предписания, которые регламентировали материал, цвет ткани, вышивку, длину рукава, выбор головного убора и украшений. К примеру, простолюдинам запрещалось одеваться в шелк, атлас и парчу. Провозглашенная императором цель состояла в том, чтобы «отличить достойных, подлых и четко определить статус и власть» [11]. Однако со временем и по мере расширения торговли эти законы все чаще нарушались. Представители низших и средних слоев, сумевших немного разбогатеть, начали выбирать цвета и ткани в одежде, предназначенные представителям знати. Наследники аристократов также нарушали законы, одеваясь в платья, которые позволительны были лишь их отцам. Несмотря на то, что нарушитель рисковал лишиться запретных вещей, подвергнуться телесному наказанию и даже быть сосланным на каторгу, желание приблизиться путем такого одевания к более высокому сословному рангу, было слишком сильным.

В Японии правящая династия Токугава также установила иерархическую систему на фундаменте конфуцианства. Были введены эдикты против роскоши, которые регламентировали внешний вид в соответствии с принадлежностью к определенному рангу, запрещая тем самым выражать материальное богатство представителям более низкой социальной иерархии.

В отличие от правящей элиты самураев, обычным горожанам, среди которых были купцы и ремесленники, запрещалось использовать в своем одевании узоры сибори (техника окрашивания ткани), а также некоторые виды и цвета тканей. Для того чтобы обойти эти законы и при этом не отказывать себе в яркой и дорогой одежде, горожане стали добавлять все запрещенные элементы не на внешнюю часть одежды, а на внутреннюю – подкладку. Вследствие этого сформировалось целое эстетическое направление «ики», которое подразумевало внешнюю скромность и лаконичность, и в какой-то мере даже превосходство над показной вычурностью, которую демонстрировали самураи.

Таким образом, несмотря на то, что законы, регулирующие демонстративное потребление, различались в зависимости от исторического периода и географического расположения региона, они все имели схожие черты. Все они были направлены на еще большую дифференциацию населения, проводя четкие разграничения между сословиями. Поэтому наступление Нового времени, а вместе с тем и ряд последующих с этим революций, сделало исполнение законов о потреблении роскоши все более сложными. С появлением

розничных магазинов, где люди могли покупать готовую одежду, появились новые возможности для приобретения модной одежды (к тому же реальная стоимость одежды снизилась). Становилось все труднее градировать тех, кому разрешалось носить определенные предметы одежды, и тех, кому это было запрещено.

На сегодняшний день термин «сумптуарные законы» не используется, однако во многих государствах существуют аналоги или прототипы сумптуарных законов. Налоги на роскошь сегодня – это своеобразная плата за возможность приобретать и потреблять товары роскоши. Такие налоги могут быть двух видов: налог на богатство, когда гражданин обязан платить налог за пользование или приобретение определенных товаров, имеющих высокую стоимость и не относящихся к товарам первой необходимости, а также налог на доход, растущий совместно с ростом самого дохода, т.е. прогрессивный. Прогрессивная шкала налогообложения имеет экономическое обоснование и применяется в большинстве стран мира [14, с. 26].

Система налогообложения США [15] является одной из самых сложных и многоуровневых в мире, и охватывает разнообразные виды налогов, которые взимаются различными уровнями власти. Основным документом, регулирующим вопросы налогообложения на федеральном уровне, является Кодекс внутренних доходов, а на уровне штатов – Кодекс внутренних доходов соответствующего штата.

Каждый штат имеет собственную систему налогообложения, которая может значительно отличаться от федеральной.

Федеральный подоходный налог – основной налог для всех граждан и резидентов страны, имеющий прогрессивную шкалу в зависимости от дохода:

- до 11600 долларов – 10%;
- от 11601 – 47150 долларов – 12 %;
- от 47151 – 100525 долларов – 22%;
- от 100526 – 191,950 долларов – 24%;
- от 191951 – 243725 долларов – 32%;
- от 243726 – 609,350 долларов – 35%;
- свыше 609350 долларов – 37%.

Налог на имущество (property tax) – это налог, который взимается местными властями. Он основан на стоимости недвижимости, такой как дома, коммерческие здания и участки земли. Средства, полученные от налога на имущество, часто используются для финансирования местных услуг, таких как школы и полиция. В среднем он составляет 1-2% от стоимости объекта.

Правительство Канады [16] устанавливает ставки федерального подоходного налога для физических лиц, эти ставки применяются к налогооблагаемому доходу после применения различных вычетов, кредитов и освобождений:

- до 58523 долларов США – 14%;
- от 58523 до 117045 – 20,5%;
- от 117045 до 181440 – 26%;
- от 181440 до 258 482 – 29%;
- свыше 258482 – 33%.

В Великобритании [17] подоходный налог рассчитывается по четырехступенчатой прогрессивной шкале:

- до 12 570 фунтов стерлингов – 0%;
- от 12 571 до 50 270 фунтов стерлингов – 20%;
- от 50 271 до 125 140 фунтов стерлингов – 40%;
- свыше 125 140 фунтов стерлингов – 45%.

Еще одним видом налога на богатства можно назвать налог на прирост капитала (Capital Gains Tax). Это налог на прибыль от продажи чего-либо, так называемого

«актива», стоимость которого увеличилась. Налогообложению подлежит полученная прибыль, а не сумма денег, которую физическое лицо получил. Необлагаемый налогом минимум при приросте капитала составляет 3000 фунтов стерлингов, весь доход свыше этой суммы для физических лиц будет облагаться налогом по ставке от 18-24% в зависимости от актива.

В Великобритании также существует налог на наследство, который составляет 40%. Налог взимается только с той части имущества, стоимость которой превышает установленный порог в 325 000 фунтов стерлингов.

К налогу на богатство можно отнести налог на транспортное средство, стоимость которого превышает 40000 фунтов стерлингов (бензиновые/дизельные) или 50000 фунтов стерлингов (электрические). Владелец такого транспорта должен ежегодно оплачивать 440 фунтов стерлингов в качестве налога.

Ставка налога на доходы физических лиц в Австрии [18] является прогрессивной и колеблется в следующих пределах:

- за первые 11 000 евро – 0%;
- от 11 000 до 18 000 евро – 25%;
- от 18 000 до 31 000 евро – 35%;
- от 31 000 до 60 000 евро – 42%;
- от 60 000 до 90 000 евро – 48%;
- от 90 000 до 1 000 000 евро – 50%;
- свыше евро 1 000 000 – 55%.

Помимо подоходного, в Австрии имеются другие виды налогов с доходов физических лиц (например, 13-я и 14-я зарплаты). Дополнительные доходы до 620 евро освобождаются от уплаты налогов, а свыше предполагают использование следующей шкалы:

- от 620 евро до 25 000 евро – 6%;
- от 25 000 евро до 50 000 евро – 27%;
- от 50 000 евро до 83 333 евро – 35,75%.

Таким образом, налоговая система Австрии представляет собой сбалансированную и многоуровневую структуру, направленную на обеспечение стабильного экономического развития и социальной защиты граждан.

Налоговая система Дании [19] довольно традиционна для большинства европейских стран. Как и во многих странах, в Дании существует прогрессивная ставка налогообложения на доходы физических лиц, которая, в свою очередь, формирует почти половина государственного бюджета Дании. Даже несмотря на то, что датчане являются мировыми лидерами по величине подоходного налога, экономика их страны показывает устойчивый рост на протяжении длительного времени, а ВВП на душу населения является одним из самых высоких в мире [20].

Подоходный налог – самый значительный и сложный для понимания. Он не является единой ставкой, а состоит из двух основных частей, применяемых к разным налоговым базам. Первая часть – это налог с «общего дохода». Это базовый налог, который взимается с зарплаты и других доходов за вычетом определенных расходов и вычетов (например, проценты по кредитам, расходы на проезд до работы). На 2025 год ставка этого налога составляет 22%. Вторая часть – это прогрессивный налог. Это дополнительный налог, который взимается с валового дохода (до вычетов) и имеет прогрессивную шкалу. Чем выше доход, тем выше ставка налога на сумму, превышающую очередной порог:

- до 204 000 крон – 0%;
- от 204 001 до 292 850 крон – 1,7%;

- от 292 851 до 670 000 крон – 4,0%;
- от 670 001 до 937 900 крон – 13,6%;
- от 937 901 до 1 350 000 крон – 16,6%;
- свыше 1 350 000 крон – 17,6%.

Помимо федерального подоходного налога существует еще и муниципальный налог, но его ставка может варьироваться в зависимости от муниципалитета от 22,5% до 27,8%. Также в Дании существует ежегодный налог на стоимость имущества, он составляет:

- 0,51% от стоимости имущества до 9 200 000 крон;
- 1,4% от стоимости, превышающей 9 200 000 крон.

Как и во многих европейских странах в Японии [21], подоходный налог обладает прогрессивной шкалой ставок. Налоговые ставки находятся в диапазоне от 5 до 45%, в зависимости от дохода:

- от 1 000 до 1950000 иен – 5%;
- от 1950000 до 3300000 иен – 10%;
- от 3300000 до 6950000 иен – 20%;
- от 6950000 до 9 млн иен – 23%;
- от 9 млн до 18 млн иен – 33%;
- от 18 млн иен до 40 млн иен – 40%;
- более 40 млн иен – 45%.

С 2026 года в Киото введен прогрессивный налог на проживание в отелях, который распространяется как на граждан страны, так и на туристов:

- дешевые номера до 6 000 иен за ночь – налог 200 иен;
- средний ценовой сегмент от 6000 до 19999 иен – 400 иен;
- дорогие номера от 20000 до 49999 иен – 1 000 иен;
- премиум от 50000 до 99999 – 4000 иен;
- роскошные номера от 100 000 иен – 10 000 иен.

Подоходный налог для физических лиц во Вьетнаме [22] взимается по прогрессивной шкале, где ставки варьируются в зависимости от уровня дохода:

- до 10 млн вон – 5%;
- от 10 до 30 млн вон – 10%;
- от 30 до 60 млн вон – 20%;
- от 60 до 100 млн вон – 30%;
- свыше 100 млн вон – 35%.

Также граждане должны оплатить налог:

- с продажи личной недвижимости – 2% (от валовой выручки);
- с наследства, частных подарков, выигрышей (но не в казино) – 10%;
- 0,1% при передаче обращающихся на бирже ценных бумаг;
- 0,1% при реализации золотых слитков.

Специальный налог на потребление (Special Consumption Tax, SCT) во Вьетнаме является ключевой частью налогово-бюджетной политики страны. Он распространяется на предметы роскоши, товары и услуги, которые считаются второстепенными или потенциально вредными. Повышая налоги на эти товары, правительство стремится сократить чрезмерное потребление, улучшить здоровье населения и снизить воздействие на окружающую среду.

Специальный налог на потребление – это налог, которым облагаются 11 групп товаров и шесть групп услуг, производство или непосредственное потребление которых на территории Вьетнама должно быть ограничено. Среди таких товаров алкоголь, лодки, самолеты, услуги казино и т.д., а ставки варьируются от 10% до 150%. Налогоплательщиком является организация или физическое лицо, которое производит или

импортирует товары и предоставляет услуги, облагаемые специальным налогом на потребление.

В Китае [23] действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Для совокупного дохода, полученного физическим лицом, налогооблагаемым доходом считается остаток после вычета 60000 юаней, специальных вычетов, постатейных вычетов на конкретные расходы и других вычетов, определяемых в соответствии с законодательством, из скорректированного дохода за налоговый год. Весь доход свыше указанной суммы облагается следующими ставками:

- до 36000 юаней – 3%;
- от 36000 до 144000 юаней – 10%;
- от 144000 до 300000 юаней – 20%;
- от 300000 до 420000 юаней – 25%;
- от 420000 до 660000 юаней – 30%;
- от 660000 до 960000 – 35%;
- свыше 960000 юаней – 45%.

Стоит отметить, что неким аналогом налога на роскошь может служить налог на транспорт. Все лица, приобретающие автомобили, трамваи, автомобильные прицепы и мотоциклы с объемом двигателя более 150 куб. см на территории Китая, являются плательщиками ежегодного налога на покупку транспортных средств и уплачивают его в соответствии с теми конкретными ставками, которые установлены местными органами власти, правительствами провинций, автономных районов и муниципалитетов.

В закон о транспортном налоге включен налог на яхты, который рассчитывается в зависимости от ее размеров:

- 600 юаней за метр, если длина яхты не превышает 10 метров;
- 900 юаней за метр, если длина яхты превышает 10 метров, но не более 18 метров;
- 1300 юаней за метр, если длина яхты превышает 18 метров, но не более 30 метров;
- 2000 юаней за метр, если длина яхты превышает 30 метров;
- 600 юаней за метр для парусных яхт с вспомогательным двигателем.

В налоговом законодательстве России [24] отсутствует термин «налог на роскошь». Однако имеются налоги, которые взимаются с имущества, превышающего по своей стоимости определенные введенные пороги. С 2025 года вступили в силу изменения, связанные с налогообложением доходов. Эти изменения коснулись налога на доходы физических лиц, который стал прогрессивным:

- до 2,4 млн рублей – 13%;
- от 2,4 млн до 5 млн рублей – 15%;
- от 5 млн до 20 млн рублей – 18%;
- от 20 млн до 50 млн рублей – 20%;
- от 50 млн рублей в год – 22%.

С 1 января 2025 повышенным налогом стала облагаться недвижимость с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. Налоговая ставка на такую недвижимость увеличилась до 2,5%. Для земельных участков дороже 300 млн рублей ставка земельного налога увеличивается с 0,3% до 1,5%. Также отменена пониженная ставка на участки под индивидуальное жилищное строительство, если они используются в предпринимательской деятельности (например, для торговли, гостевых домов и т.п.), для них теперь применяется ставка 1,5%.

В 2026 году произошли изменения в транспортном налоге. Согласно Налоговому кодексу РФ, все владельцы автомобилей, мотоциклов, гидроциклов и других

транспортных средств обязаны платить налог, который напрямую зависит от технических параметров транспортного средства: мощности двигателя, массы, возраста автомобиля и региона использования. Однако при расчете транспортного налога на дорогостоящие автомобили с ценой от 10 миллионов рублей применяется повышающий коэффициент, равный 3.

Обсуждение результатов. Проведенный анализ указывает на то, что налоговое законодательство обладает институциональным потенциалом ограничения демонстративного потребления, однако его реализация критически зависит от качества институциональной среды. Применительно к российской правовой системе ключевыми ограничениями выступают: неразвитость механизмов независимой оценки стоимости предметов роскоши, высокая доля теневого оборота дорогостоящих активов, низкая налоговая культура и слабый инфорсмент. Наиболее перспективным элементом для имплементации представляется сужение облагаемой базы до наименее мобильных активов (недвижимость) с одновременным усилением администрирования и созданием системы независимой оценки – без этого даже целевой налог на роскошь рискует трансформироваться в источник уклонения и коррупционных рисков. Таким образом, достижение цели исследования возможно только при условии последующего институционального достраивания: повышения прозрачности рынка роскоши, цифровизации контроля и введения обязательной декларации дорогостоящих активов.

Заключение. Проведенный анализ зарубежного опыта применения налогового законодательства как института ограничения потребления роскоши позволяет сформулировать два ключевых вывода.

Во-первых, налогообложение предметов роскоши исторически и на современном этапе выполняет не только фискальную, но и важную социально-регулирующую функцию. Зарубежные модели налогообложения демонстрируют, что данный институт направлен на перераспределение доходов, снижение социального неравенства и корректировку потребительского поведения общества.

Во-вторых, эффективность налогов на роскошь напрямую зависит от четкости дефиниций «роскошь» и точности идентификации объектов налогообложения. Зарубежная практика выработала различные подходы: от применения повышенных ставок косвенных налогов (НДС, налог с продаж) на отдельные товары премиум-класса до введения специализированных налогов на дорогостоящую недвижимость, транспортные средства и предметы искусства. Наиболее успешные модели сочетают в себе объективные критерии (стоимость актива) и субъективные (характер использования блага).

Таким образом, зарубежный опыт свидетельствует, что налоговое законодательство как институт ограничения потребления роскоши не является самодостаточным фискальным инструментом. Его успешная имплементация требует комплексного подхода, включающего этику рационального потребления, наджинговые меры бизнеса и государства в отношении демонстративного потребления, аксиологические ориентиры государства в реализации социальной и экономической политики, основанные на созидательности и ответственности [25-26].

Перспективным направлением для национальных правопорядков видится не столько тотальное ограничение потребления роскоши, сколько создание условий, при которых приобретение дорогостоящих активов будет осуществляться в рамках легального поля и способствовать росту социальной ответственности состоятельных слоев населения.

Список литературы

1. Веблен, Т.Б. Теория праздного класса: пер. с англ. / Т. Веблен; вступ. ст. с. 5-56 С.Г. Сорокиной. – Москва: Прогресс, 1984. – 367 с.

2. Simmel, G. *The Philosophy of Money: Third Enlarged* / G. Simmel – Abingdon: Taylor & Francis e-Library, 2005. – 543 p.
3. Бурдые, П. Структура, габитус, практика / П. Бурдые // Журнал социологии и социальной антропологии. – 1998. – Т. 1, № 2. – С. 44-59. – EDN: OJWQLH.
4. Стиглиц, Д. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему: пер. с англ. / Д. Стиглиц. – Москва: Эксмо, 2015. – 512 с. – ISBN 978-5-699-72540-3.
5. Atkinson, A. *Public Economics in Action: The Basic Income / Flat Tax Proposal* / A. Atkinson – New York: Oxford University Press, 1995. – 169 p.
6. Геллий Авл. Аттические ночи. Аттические ночи: Античность и Средневековье: история и культура в источниках: Перевод с латинского. Кн. XI – XX / Авл Геллий; под общ ред. А.Я. Тыжова, А.П. Бехтер. – Санкт-Петербург: Гуманитарная академия, 2008. – 447 с.
7. Хрестоматия по истории древнего мира. Т. 3: Рим / под ред. акад. В.В. Струве. – Москва: Учпедгиз, 1953. – 274 с.
8. William Smith D.C.L., LL.D. *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*. *John Murray*, London, 1875. [Электронный ресурс]. – URL: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Sumtuariae_Leges.html (дата обращения: 14.05.2026).
9. Nameed U. *Sumptuary laws of fashion & clothing*. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.researchgate.net/publication/379237088_Sumptuary_laws_of_fashion_clothing (дата обращения: 09.05.2026).
10. Desierto, D., Koyama, M. *The Political Economy of Status Competition: Sumptuary Laws in Preindustrial Europe* // *The Journal of Economic History*. – 2024. – Vol. 84. – № 2. – P. 1-38. DOI: 10.1017/S0022050724000093.
11. Пострел, В. Нить истории: Как прялка, веретено и ткацкий станок помогли построить цивилизацию / В. Пострел; пер. с англ. И. Кригера. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2023. – 406 с.
12. Кунц, В.Ю. Законы против роскоши эпохи Елизаветы I Тюдор / В.Ю. Кунц // XVII Королевские чтения: Материалы Всероссийской молодёжной научной конференции с международным участием, посвящённой 35-летию со дня первого полёта МТКС «Энергия – Буран». В 2-х томах, Самара, 03–05 октября 2023 года. – Самара: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. – 2023. – С. 155-156.
13. Kirtio, L. ‘The inordinate excess in apparel’: *Sumptuary Legislation in Tudor England* // *Constellations*. – 2011. – Vol. 3. – № 1. DOI: <https://doi.org/10.29173/cons16283>.
14. Баймагамбетов, А.А. Прогрессивное налогообложение как основной фактор развития налоговой системы в Республике Казахстан / А.А. Баймагамбетов, С.М. Омирбаев // *Экономика и торговля*. – 2025. – № 1(2). – С. 18-29.
15. Официальный сайт правительства Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.usa.gov/taxes> (дата обращения: 04.05.2026).
16. Официальный сайт правительства Канады [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.canada.ca/en.html> (дата обращения: 04.05.2026).
17. Официальный сайт Государственных услуг Великобритании [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.gov.uk/capital-gains-tax> (дата обращения: 04.05.2026).
18. Официальный сайт Федерального министерства финансов Австрийской Республики [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.bmf.gv.at/en.html> (дата обращения: 03.05.2026).
19. Официальный сайт налогового агентства Дании [Электронный ресурс]. – URL:

<https://sktst.dk/english> (дата обращения: 05.05.2026).

20. Trading Economics. ВВП Дании [Электронный ресурс]. – URL: <https://tradingeconomics.com/denmark/gdp> (дата обращения: 03.05.2026).

21. Официальный сайт министерства финансов Японии [Электронный ресурс]. – URL: https://www.mof.go.jp/english/policy/tax_policy/index.html (дата обращения: 01.05.2026).

22. Официальный сайт министерства финансов Вьетнама [Электронный ресурс]. – URL: <https://mof.gov.vn/> (дата обращения: 01.05.2026).

23. Официальный сайт государственной налоговой администрации Китайской Народной Республики [Электронный ресурс]. – URL: [https://fgk.chinatax.gov.cn/eng/c102962/zcwj.html?siteCode=bn29000001&searchWord=Individual%20Income%](https://fgk.chinatax.gov.cn/eng/c102962/zcwj.html?siteCode=bn29000001&searchWord=Individual%20Income%20) (дата обращения: 01.05.2026).

24. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/> (дата обращения: 12.05.2026).

25. Стрижак, А.Ю. От демонстративного сверхпотребления к устойчивому потреблению: концепция перехода / А.Ю. Стрижак, И.К. Манчева // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление. – 2022. – № 2(54). – С. 25-34. – DOI: 10.25686/2306-2800.2022.2.25. – EDN: TORJGG.

26. Стрижак, А.Ю. Потребление доступной роскоши среди российских миллениалов / А.Ю. Стрижак // Журнал институциональных исследований. – 2024. – Т. 16, № 2. – С. 86-99. – DOI: 10.17835/2076-6297.2024.16.2.086-099. – EDN: IVYSYS.

Лобова Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры экономической теории, ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия

E-mail: lobova_ea@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-4490-5090

AuthorID: 1117373

Поступила в редакцию 14.05.2026 г.

UDC 330

DOI 10.5281/zenodo.20971392

LOBOVA Elena¹

¹ Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Politekhnikeskaya str., 29, building B, Saint Petersburg, Russia, 195251

TAX LEGISLATION AS AN INSTITUTION FOR RESTRICTING LUXURY CONSUMPTION: FOREIGN EXPERIENCE

This article examines tax legislation as an institution for limiting luxury consumption, drawing on the experience of international countries. The theoretical analysis centers on the evolution of fiscal policy: from the advent of sumptuary laws adopted to prevent excessive luxury spending to modern analogous tax models. Particular attention is paid to the historical period of tax regulation in Italy, England, and some East Asian countries. It is revealed that, despite various approaches, all previously adopted tax measures designed to mitigate the negative consequences of consumption and displays of luxury served as additional elements of increased social differentiation. As part of the study of modern tax systems, the experience of nine countries with different cultural and legal models is considered: the United States, Canada, Great Britain, Austria, Denmark, Japan, Vietnam, China, and Russia. The subject of the study was various types of taxes levied on individuals aimed at limiting luxury consumption: income tax, property tax, inheritance tax, capital gains tax, as well as specialized levies on certain types of goods and services. The results of the analysis and comparison of various practices reveal a common theme: the use of progressive tax rates and additional levies on luxury goods as the most effective tools for regulating luxury consumption. Modern tax policy, combining fiscal and social regulatory functions, is used to redistribute income and influence consumer behavior. However, the effectiveness of tax measures largely depends on the level of elaboration of the categorical apparatus. The lack of clear international definitions of "luxury" and the inaccuracy of the identification of taxable items lead to a decrease in the effectiveness of fiscal measures. Therefore, based on the results of the study, it is concluded that further improvement of tax legislation requires the development and implementation of transparent criteria and effective administrative regulation.

Key words: *luxury tax, sumptuary laws, progressive taxation, fiscal policy, luxury goods, wealth tax.*

References

1. Veblen. T (1899) *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*. New York, The Macmillan Company.
2. Simmel, G. (2005) *The Philosophy of Money*. Abingdon: Taylor & Francis eLibrary.
3. Bourdieu, P. (1998). Structures, habitus, practices. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*. 1(2), 44-59.
4. Stiglitz, J. (2015) *The price of inequality: how today's divided society endangers our future*. Moskva: Eksmo. (In Russian).
5. Atkinson A. (1995) *Public Economics in Action: The Basic Income / Flat Tax Proposal*. New York, Oxford University Press.
6. Gelliy Avl. (2008) *Attic Nights: Antiquity and the Middle Ages: History and Culture in the Sources: Translation from Latin. Books XI–XX* In: Tyzhova, A.YA. & Bekhter, A.P. (eds.) Sankt-Peterburg: Gumanitarnaya akademiya. (In Russian).
7. *Anthology on the history of the ancient world. Vol. 3: Rome (1953)* In: Struve, V.V. (eds.) Moscow: Uchpedgiz. (In Russian).
8. William Smith D.C.L., LL.D. (1875) *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*.

- Retrieved from: https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/secondary/SMIGRA*/Sumtuariae_Leges.html (date of access: 14.05.2026).
9. Hameed U. (2024). Sumptuary laws of fashion & clothing. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/379237088_Sumptuary_laws_of_fashion_clothing (date of access: 09.05.2026).
 10. Desierto, D., Koyama, M. (2024). The Political Economy of Status Competition: Sumptuary Laws in Preindustrial Europe. *The Journal of Economic History*. 84 (2), 1-38, doi: 10.1017/S0022050724000093.
 11. Postrel, V. (2023) The Thread of History: How the Spinning Wheel, Spindle, and Loom Helped Build Civilization In: Krieger I. Moscow: Alpina Non-Fiction. (In Russian).
 12. Kunz, V. Yu. (2023) Sumptuary Laws of the Era of Elizabeth I Tudor / V. Yu. Kunz In: *XVII Korolev Readings: Proceedings of the All-Russian Youth Scientific Conference with International Participation, Dedicated to the 35th Anniversary of the First Flight of the Energia-Buran Space Station*. October 3–5, 2023, Samara, Russia. Samara, Samara University. pp. 155-156. (In Russian).
 13. Kirtio, L. (2011). ‘The inordinate excess in apparel’: Sumptuary Legislation in Tudor England. *Constellations*. 3 (1), doi: 10.29173/cons16283.
 14. Baimagambetov, A.A. & Omirbaev S.M. (2025) Progressive taxation as the main factor in the development of the tax system in the Republic of Kazakhstan. *Ekonomika i trgovlya = Economy and trade*. 1 (2), 18-29. (In Russian).
 15. An official website of the United States government. Retrieved from: <https://www.usa.gov/taxes> (date of access: 04.05.2026).
 16. The official website of the Government of Canada. Retrieved from: <https://www.canada.ca/en.html> (date of access: 04.05.2026).
 17. Government activity United Kingdom. Retrieved from: <https://www.gov.uk/capital-gains-tax> (date of access: 04.05.2026).
 18. Federal Ministry Finance Republic of Austria. Retrieved from: <https://www.bmf.gv.at/en.html> (date of access: 03.05.2026).
 19. The Danish Tax Agency. Retrieved from: <https://sktst.dk/english> (date of access: 05.05.2026).
 20. Trading Economics. Denmark GDP. Retrieved from: <https://tradingeconomics.com/denmark/gdp> (date of access: 03.05.2026).
 21. Ministry of Finance, Japan. Retrieved from: https://www.mof.go.jp/english/policy/tax_policy/index.html (date of access: 01.05.2026).
 22. The Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam. Retrieved from: <https://mof.gov.vn/> (date of access: 01.05.2026).
 23. State Taxation Administration of the Peoples Republic of China. Retrieved from: [https://fgk.chinatax.gov.cn/eng/c102962/zcwj.html?sitecode=bm29000001&searchword=individual%20income%](https://fgk.chinatax.gov.cn/eng/c102962/zcwj.html?sitecode=bm29000001&searchword=individual%20income%20) (date of access: 01.05.2026).
 24. Federal Tax Service of Russian. Retrieved from: <https://www.nalog.gov.ru/rn77/> (date of access: 12.05.2026).
 25. Strizhak, A., Mancheva, I. (2022) From demonstrative overconsumption towards sustainable consumption: the concept of transition. *Vestnik of Volga State University of Technology*. Ser.: Economics and Management. 2(54), 25-34, doi: 10.25686/2306-2800.2022.2.5. (In Russian).
 26. Strizhak, A. (2024). Consumption of affordable luxury among Russian millennials. *Journal of Institutional Studies*. 16(2), 86–99. (In Russian).

Lobova Elena, Senior Lecturer of the Department of Economic Theory, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg, Russia

E-mail: lobova_ea@spbstu.ru

ORCID: 0000-0003-4490-5090

AuthorID: 1117373

Received 14.05.2026